

(Grant Agreement 101093921)

Build up twinning Agoras: online cross-regional peer-to-peer activities

Set of one-pagers

WP5– Capacity building for stakeholder engagement

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05 - Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Actions under grant agreement No 101093921

Build up twinning Agoras: online cross-regional peer-to-peer activities

Under the capacity building activities, Adaptation AGORA has been developing different materials. They range from multimedia materials, like videos, recordings of webinars/conferences, to sets of slides, as well as content for the development of the two Academies. Adaptation AGORA is not responsible for the use of the materials (CC BY).

1. Main Title

- Different challenges in different contexts: Participatory experiences and climate adaptation in Rome and Friuli Venezia Giulia
- Engaging local communities in heatwave preparedness and response: a dialogue with the city of Malmö and Valencia
- Inclusive measures to address energy poverty: a peer-to-peer exchange with Almada, Barcelona, Valencia and Zaragoza
- Heat resilience in healthcare: a peer-learning exchange with Dresden, Grenoble and Barcelona

2. Link to the material

[Rome pilot](#), [Malmö pilot](#), [Aragón Pilot](#), [Dresden Pilot](#)

3. Potential key entries to search material

Category and Target: Category: Webinar; Energy poverty; Citizen Engagement Strategy; Heat Waves; Target: Public authorities and general public

4. Brief Introduction/Summary

Estimated time: 15 minutes

Objective: The peer-to-peer learning events aimed at creating a space for connecting and exchanging challenges, opportunities and tools for citizens engagement in climate adaptation; Type of resource: Videos; Language: English, Italian

5. Key Challenges/ issues addressed

The challenges addressed include the engagement of civil society and stakeholders in climate adaptation plans, the design and implementation of inclusive energy poverty plans, adaptation to heat waves and, finally, how to promote and foster heat resilience in health care.

6. What the Resource Offers

- Practical Guidance: Adaptation measures, mitigation pathways, and capacity building methodologies.
- Localized Insights: Through an exchange of experiences and challenges between the different participating administrations.
- Networking opportunities: The topics explored within the online events can be further explored on the Adaptation AGORA Community Hub.

Luua partnerluse Agoras: piirkondadevahelised võrgupõhised peer-to-peer tegevused

Adaptation AGORA on võimekuse suurendamise eesmärgil välja töötanud erinevaid materjale, nt nagu multimeediasisu (videod, veebiseminaride/konverentside salvestused), slaidikomplektide, samuti kahe akadeemia arendamiseks mõeldud sisu. Adaptation Agora ei vastuta materjalide kasutamise eest (CC BY).

1. Link materjalile

[Rooma pilootprojekt](#), [Malmö pilootprojekt](#), [Aragóni pilootprojekt](#), [Dresdeni pilootprojekt](#)

2. Võimalikud märksõnad materjali otsimiseks

- Erinevad väljakutsed erinevates kontekstides: osaluslikud kogemused ja kliimamuutustega kohanemine Roomas ja Friuli Venezia Giulias
- Kohalike kogukondade kaasamine kuumalainete ettevalmistusse ja reageerimisse: dialoog Malmö ja Valencia linnaga
- Kaasavad meetmed energiavaesuse leevendamiseks: kogemuste vahetus Almada, Barcelona, Valencia ja Zaragoza linnadega
- Kuumakindlus tervishoius: vastastikune õppimine Dresdeni, Grenoble'i ja Barcelona linnadega

3. Potentsiaalsed võtmesõnad materjali otsimiseks

Kategooria ja sihtrühm: Kategooria: Veebiseminar; Sihtrühm: Riigiasutused ja üldsus; Energiavaegus; Kodanike kaasamise strateegia; Kuumalained;

4. Lühike sissejuhatus/kokkuvõte

Eeldatav aeg: 11 minutit

Eesmärk: Peer-to-peer õppesündmused, mille eesmärk on luua ruum, kus ühendada ja vahetada väljakutseid, võimalusi ja vahendeid kodanike kaasamiseks kliimamuutustega kohanemisse. Ressursi liik: Videod; Keel: inglise, itaalia

5. Peamised väljakutsed/ lahendatavad probleemid

Käsitletavad väljakutsed hõlmavad kodanikuühiskonna ja sidusrühmade kaasamist kliimamuutustega kohanemise kavadesse, kaasavate energiavaesuse kavade väljatöötamist ja rakendamist, kuumalainetega kohanemist ning lõpuks ka seda, kuidas edendada ja soodustada kuumakindlust tervishoius.

6. Mida ressurss pakub?

- Praktilised juhised: kohanemismeetmed, leevendamise viisid ja suutlikkuse suurendamise meetodid.
- Kohalikud teadmised: erinevate osalevate haldusasutuste vaheline kogemuste ja väljakutsete vahetamine.
- Võrgustiku loomise võimalused: veebisündmustel käsitletud teemasid saab edasi uurida Adaptation AGORA Community Hubis.

Mettre en place des agoras jumelées : activités interrégionales en ligne entre pairs

Dans le cadre des activités de renforcement des capacités, Adaptation AGORA a développé différents supports. Ceux-ci incluent des contenus multimédias, tels que des vidéos, enregistrements de webinaires/conférences, des ensembles de diapositives, ainsi que des contenus pour le développement de deux Académies. L'utilisation de ces contenus, mis à disposition sous licence Creative Commons (CC BY), relève de la responsabilité des utilisateurs et non du projet Adaptation Agora (CC BY)

1. Titre principal

- Différents défis dans différents contextes : expériences participatives et adaptation au changement climatique à Rome et dans le Frioul-Vénétie Julienne
- Impliquer les communautés locales dans la préparation et la réponse aux vagues de chaleur : un dialogue avec les villes de Malmö et Valence
- Mesures inclusives pour lutter contre la précarité énergétique : un échange entre pairs avec Almada, Barcelone, Valence et Saragosse
- Résistance à la canicule dans les soins de santé : un échange d'apprentissage entre pairs avec Dresde, Grenoble et Barcelone

2. Lien vers le contenu

[Pilote de Rome](#), [pilote de Malmö](#), [pilote d'Aragon](#), [pilote de Dresde](#)

3. Entrées clés potentielles pour rechercher du matériel

Catégorie : Webinaire ; Précarité énergétique ; Stratégie d'engagement citoyen ; Vagues de chaleur; Cible : Autorités publiques et grand public ;

4. Brève introduction/résumé

Durée estimée : 11 minutes

Objectif : Les événements d'apprentissage entre pairs visent à créer un espace permettant de mettre en relation et d'échanger sur les défis, les opportunités et les outils pour l'engagement des citoyens dans l'adaptation au changement climatique.

Type de ressource : Vidéos; Langue : anglais, italien

5. Principaux défis/problèmes abordés

Les défis abordés comprennent l'engagement de la société civile et des parties prenantes dans les plans d'adaptation au changement climatique, la conception et la mise en œuvre de plans inclusifs de lutte contre la précarité énergétique, l'adaptation aux vagues de chaleur et, enfin, la manière de promouvoir et de favoriser la résilience à la chaleur dans les soins de santé.

6. Ce que la ressource offre

- Orientations pratiques : Mesures d'adaptation, voies d'atténuation et méthodologies de renforcement des capacités.
- Perspectives locales: Grâce à un échange d'expériences et de défis entre les différentes administrations participantes.
- Possibilités de mise en réseau : Les sujets explorés lors des événements en ligne peuvent être approfondis sur le Hub communautaire d'Adaptation AGORA.

Aufbau von Partner-Agoras: Überregionale Peer-to-Peer-Online-Aktivitäten

Im Rahmen der Aktivitäten zur Kapazitätsentwicklung hat das Projekt Adaptation AGORA verschiedene Ressourcen entwickelt. Diese beinhalten multimediale Inhalte wie Videos, Aufzeichnungen von Webinaren/Konferenzen, Foliensätze sowie Inhalte für die Entwicklung der beiden Online-Akademien. Adaptation AGORA ist nicht verantwortlich für die Nutzung der Ressourcen (CC BY).

1. Main title

- Unterschiedliche Herausforderungen in unterschiedlichen Kontexten: Partizipative Erfahrungen und Klimaanpassung in Rom und Friuli Venezia Giulia
- Einbindung lokaler Gemeinschaften in die Vorbereitung auf Hitzewellen und die Reaktion auf diese: ein Dialog mit den Städten Malmö und Valencia
- Inklusive Maßnahmen zur Bekämpfung von Energiearmut: ein Peer-to-Peer-Austausch mit Almada, Barcelona, Valencia und Saragossa
- Hitzeresilienz im Gesundheitswesen: ein Peer-to-Peer-Austausch mit Dresden, Grenoble und Barcelone

2. Link zur Ressource

[Rome pilot](#), [Malmö pilot](#), [Aragón Pilot](#), [Dresden Pilot](#)

3. Potenzielle Suchbegriffe

Kategorie und Zielgruppe: Kategorie: Webinar; Zielgruppe: Behörden und allgemeine Öffentlichkeit; Energiearmut; Strategie zur Bürgerbeteiligung; Hitzewellen; Kategorie und Zielgruppe: Kategorie: Webinar; Zielgruppe: Behörden und allgemeine Öffentlichkeit; Energiearmut; Strategie zur Bürgerbeteiligung; Hitzewellen;

4. Kurze Einführung/Zusammenfassung

Geschätzte Dauer: 11 Minuten

Ziel: Die Peer-to-Peer-Lernveranstaltungen zielten darauf ab, einen Raum für den Austausch über Herausforderungen, Chancen und Instrumente für das Engagement der BürgerInnen im Bereich der Klimaanpassung zu schaffen. Art der Ressource: Videos; Sprache: Englisch, Italienisch

5. Zentrale Herausforderungen/Probleme, die adressiert werden

Zu den behandelten Herausforderungen gehören die Einbindung der Zivilgesellschaft und der Interessengruppen in Pläne zur Anpassung an den Klimawandel, die Konzeption und Umsetzung integrativer Pläne zur Bekämpfung der Energiearmut, die Anpassung an Hitzewellen und schließlich die Frage, wie die Hitzebeständigkeit im Gesundheitswesen gefördert und gestärkt werden kann.

6. Was die Ressource bietet

- Praktische Anleitung: Anpassungsmaßnahmen, Strategien zur Abschwächung und Methoden zum Kapazitätsaufbau.
- Lokalisierte Einblicke: Durch den Austausch von Erfahrungen und Herausforderungen zwischen den verschiedenen teilnehmenden Verwaltungen.
- Netzwerkmöglichkeiten: Die im Rahmen der Online-Veranstaltungen behandelten Themen können auf dem Adaptation AGORA Community Hub weiter vertieft werden.

Δημιουργία συνεργαζόμενων Agoras: διαδικτυακές δραστηριότητες διαλόγου και αλληλεπίδρασης μεταξύ περιοχών και ομοτίμων

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, το πρόγραμμα Adaptation AGORA έχει δημιουργήσει επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό περιλαμβάνει πολυμεσικό υλικό, όπως βίντεο, μαγνητοσκοπημένα διαδικτυακά σεμινάρια/συνεδρία, παρουσιάσεις, καθώς και το περιεχόμενο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των δύο διαδικτυακών Ακαδημιών. Το Adaptation Agora δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση των υλικών (CC BY).

1. Τίτλος

- Διαφορετικές προκλήσεις σε διαφορετικά πλαίσια: Εμπειρίες από συμμετοχικές δραστηριότητες και κλιματική προσαρμογή στη Ρώμη και το Φριούλι Βενέτσια Τζούλια.
- Ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων για την προετοιμασία και την ανταπόκριση σε περιόδους καύσωνα: ένας διάλογος με τις πόλεις του Μάλμε και της Βαλένθια
- Συμπεριληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας: μια ανταλλαγή μεταξύ ομοτίμων από την Αλμάδα, τη Βαρκελώνη, τη Βαλένθια και τη Σαραγόσα
- Ανθεκτικότητα στη ζέστη στον τομέα της υγείας: ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ομοτίμων στη Δρέσδη, στη Γκρενόμπλ και στη Βαρκελώνη.

2. Σύνδεσμος προς το υλικό

[Πιλοτικό πρόγραμμα Ρώμης](#), [πιλοτικό πρόγραμμα Μάλμε](#), [πιλοτικό πρόγραμμα Αραγκόν](#), [πιλοτικό πρόγραμμα Δρέσδης](#)

3. Πιθανοί βασικοί όροι αναζήτησης του υλικού

Κατηγορία: Διαδικτυακό σεμινάριο, Ενεργειακή φτώχεια, Στρατηγική για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών

Ομάδες-στόχοι: Δημόσιες αρχές και ευρύ κοινό

4. Σύντομη εισαγωγή/περίληψη

Εκτιμώμενος χρόνος: 15 λεπτά

Σκοπός: Οι δράσεις μάθησης μεταξύ ομοτίμων είχαν ως σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου για την επικοινωνία και ανταλλαγή προκλήσεων, ευκαιριών και εργαλείων για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην κλιματική προσαρμογή.

Τύπος υλικού: Βίντεο

Γλώσσα: Αγγλικά, Ιταλικά

5. Βασικές προκλήσεις/ζητήματα που αντιμετωπίζονται

Τα ζητήματα που τίγονται περιλαμβάνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των ενδιαφερομένων στα σχέδια κλιματικής προσαρμογής, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συμπεριληπτικών μέτρων για την ενεργειακή φτώχεια, την προσαρμογή σε περιόδους καύσωνα και, τέλος, τον τρόπο προώθησης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στη ζέστη στον υγειονομική τομέα.

6. Τι προσφέρει το υλικό

- Πρακτικές οδηγίες: Μέτρα προσαρμογής, τρόποι μετριασμού και μεθοδολογίες ανάπτυξης ικανοτήτων.
- Τοπικές γνώσεις: Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και προκλήσεων μεταξύ των διαφορετικών διοικήσεων που συμμετέχουν.
- Ευκαιρίες δικτύωσης: Τα θέματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των διαδικτυακών εκδηλώσεων μπορούν να εξερευνηθούν περαιτέρω στο Adaptation AGORA Community Hub.

Costruire Agora gemellate: attività online interregionali peer-to-peer

Nell'ambito delle attività di capacity building Adaptation AGORA ha sviluppato diversi materiali che spaziano da contenuti multimediali, come video e registrazioni di webinar/conferenze, presentazioni in power point, nonché contenuti per lo sviluppo delle due Accademie. Adaptation Agora non è responsabile dell'utilizzo dei materiali (CC BY)

1. Titolo principale

- Sfide diverse in contesti diversi: esperienze partecipative e adattamento climatico a Roma e in Friuli Venezia Giulia
- Coinvolgere le comunità locali nella preparazione e risposta alle ondate di calore: un dialogo con le città di Malmö e Valencia
- Misure inclusive per affrontare la povertà energetica: uno scambio peer-to-peer con Almada, Barcellona, Valencia e Saragozza
- Resilienza al calore nel settore sanitario: uno scambio di apprendimento tra pari con Dresda, Grenoble e Barcellona

2. Link Alla risorsa

[Pilot di Roma](#) , [Pilot di Malmö](#) , [Pilot della regione di Aragona](#), [Dresden Pilot](#)

3. Parole chiave per la ricerca della risorsa

Categoria: Webinar; Povertà energetica; Strategia di coinvolgimento dei cittadini; Ondate di calore

Target: Autorità pubbliche e pubblico generale

4. Sintesi

Tempo stimato per la consultazione della risorsa: 15 minuti

Obiettivo: Gli eventi di apprendimento peer-to-peer miravano a creare uno spazio per connettersi e scambiare sfide, opportunità e strumenti per il coinvolgimento dei cittadini nell'adattamento climatico.

Tipo di risorsa: video

Lingua: Inglese, Italiano

5. Principali sfide/problematiche affrontate

Le sfide affrontate includono il coinvolgimento della società civile e degli stakeholder nei piani di adattamento climatico, la progettazione e l'implementazione di piani inclusivi contro la povertà energetica, l'adattamento alle ondate di calore e, infine, come promuovere e rafforzare la resilienza al calore nel settore sanitario.

6. Cosa offre la risorsa

- Guida pratica: Misure di adattamento, percorsi di mitigazione e metodologie di capacity building.
- Approfondimenti locali: Attraverso lo scambio di esperienze e sfide tra le diverse amministrazioni partecipanti.
- Opportunità di networking: I temi trattati negli eventi online possono essere ulteriormente approfonditi all'interno della *Community Hub* di Adaptation AGORA.

Creación de Agoras gemelas: actividades interregionales entre pares en línea

En el marco de las actividades de desarrollo de capacidades, Adaptation AGORA ha elaborado diversos materiales. Estos abarcan desde materiales multimedia, como vídeos y grabaciones de seminarios web y conferencias, hasta conjuntos de diapositivas, así como contenidos para el desarrollo de las dos academias. Adaptation Agora no se hace responsable del uso de los materiales (CC BY).

1. Enlace al material/títulos principales

- [Diferentes retos en diferentes contextos: experiencias participativas y adaptación al clima en Roma y Friuli-Venecia Julia](#)
- [Implicación de las comunidades locales en la preparación y respuesta ante olas de calor: un diálogo con las ciudades de Malmö y Valencia](#)
- [Medidas inclusivas para abordar la pobreza energética: un intercambio entre pares con Almada, Barcelona, Valencia y Zaragoza](#)
- [Resiliencia al calor en la asistencia sanitaria: intercambio de aprendizaje entre pares con Dresde, Grenoble y Barcelona](#)

2. Posibles entradas clave para buscar el material

Categoría y destinatarios: Categoría: Seminario web; Destinatarios: Autoridades públicas y público en general; Pobreza energética; Estrategia de participación ciudadana; Olas de calor;

3. Breve introducción/resumen

Tiempo estimado: 15 minutos

Objetivo: Los eventos de aprendizaje entre pares tienen como objetivo crear un espacio para conectar e intercambiar retos, oportunidades y herramientas para la participación ciudadana en la adaptación al clima

Tipo de recurso: Vídeos

Idioma: inglés, italiano.

4. Retos clave/temas abordados

Entre los retos abordados se incluyen la participación de la sociedad civil y las partes interesadas en los planes de adaptación al clima, el diseño y la aplicación de planes inclusivos contra la pobreza energética, la adaptación a las olas de calor y, por último, cómo promover y fomentar la resiliencia al calor en la atención sanitaria.

5. Qué ofrece el recurso

- Orientación práctica: Medidas de adaptación, vías de mitigación y metodologías de desarrollo de capacidades.
- Perspectivas localizadas: A través del intercambio de experiencias y retos entre las diferentes administraciones participantes.
- Oportunidades de networking: Los temas explorados en los eventos en línea pueden profundizarse en el Adaptation AGORA Community Hub.

Utveckling av AGORA-partnerskap: regionsöverskridande och digitala aktiviteter för ömsesidigt lärande

Adaptation AGORA har tagit fram olika material för kapacitetsutveckling. Dessa inkluderar allt från videos, inspelningar av webinarium och konferenser, presentationer och underlag för utvecklingen av de två Akademierna. Adaptation AGORA ansvarar inte för hur materialen används (CC BY).

1. Titel - länk till materialet

- Olika utmaningar i olika sammanhang: deltagares erfarenheter och klimatanpassning i Rom och Friuli Venezia Giulia
- Engagera lokalsamhällen i förberedelser och åtgärder vid värmeböljor: en dialog mellan städerna Malmö och Valencia
- Inkluderande åtgärder för att hantera energifattigdom: ömsesidigt lärande och utbyte mellan Almada, Barcelona, Valencia och Zaragoza
- Värmeresiliens inom hälso- och sjukvården: ömsesidigt lärande och utbyte mellan Dresden, Grenoble och Barcelona

[Pilot från Rom](#), [Pilot från Malmö](#), [Pilot från Aragon](#), [Pilot från Dresden](#)

2. Potentiella sökord

Kategori och målgrupp: Webinarium; Offentliga myndigheter och allmänheten; Energifattigdom; Strategi för medborgarengagemang; Värmeböljor

3. Kort introduktion/sammanfattning

Beräknad tid: Cirka 15 minuter

Syfte: Digitala aktiviteter för ömsesidigt lärande genom att skapa forum för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter om utmaningar, möjligheter och verktyg för medborgarengagemang inom klimatanpassning.

Typ av resurs: Videor

Språk: engelska, italienska

4. Centrala umaningar/problem som behandlas

De utmaningar som behandlas omfattar engagemang från civilsamhälle och intressenter i klimatanpassningsplaner, utformningen och genomförandet av inkluderande planer för energifattigdom, anpassning till värmeböljor och slutligen hur man kan främja och stärka värmeresiliensen inom hälso- och sjukvården.

5. Vad resursen erbjuder

- Praktisk vägledning: Anpassningsåtgärder, vägar till begränsning och metoder för kapacitetsbyggnad.
- Lokala insikter: Genom utbyte av erfarenheter och utmaningar mellan olika deltagare.
- Nätverksmöjligheter: De ämnen som behandlas inom ramen för de digitala aktiviteterna kan utforskas vidare på Adaptation AGORA Community Hub.

